

“NASOYIMU-L MUHABBAT” ASARIDA TASAVVUF ILMIGA OID SO‘Z VA JUMLALARNING STILISTIK FUNKSIONALLASHUVI

Ubaydullaev Abdulloh Habibullo o‘g‘li

Oriental Universiteti

Sharq tillari kafedrası stajyor o‘qituvchisi

Tashkent, Uzbekistan

abdullox4777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11218886>

Annotatsiya: Alisher Navoiy asarlarining tili va uslubi adabiyotshunoslar, tilshunoslar, matnshunoslar, manbashunoslar tomonidan keng tadqiq etilgan. Uning nodir asarlari mavzu jihatidan shu qadar kengki, hali o‘rganishni talab qiladigan va yechimini kutayotgan savollar ko‘p. Xususan, uning diniy-tasavvufiy asarlari va til qobiliyatlarini o‘rganish tilshunoslik faniga yangicha xulosalar berishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Nasoyim ul muhabbat, Navoiy g‘azallari, tazkiralari, Arbain, lingvistik qarashlar, parsellyatsiya.

Kirish

Navoiyning “Nasoyimul muhabbat” asari yuqorida ta’kidlaganimizdek, Jomiyning asari asosida yozilgan bo‘lib, uni jiddiy o‘rganish jarayonida o‘ziga xos tili va uslubi, bayoniga, individuallikka ega deya aniq fikrga kelishimizga sabab bo‘ldi. Mazkur tazkiraning yuzaga kelishida, albatta, Jomiy ijodining kuchli ta’siri seziladi. Bu, albatta, Jomiy ijodida tasavvuvning o‘rni alohida ahamiyatga ega bo‘lishining asosiy sabalaridan biri, 1414–1492 yillarda Abdurahmon Jomiy yoshligida naqshbandiy shayx Sa‘duddin Muhammad Qoshg‘ariy qo‘lida saboq olishi bilan bog‘liq. Keyinchalik Jomiy Xoja Ubaydulloh Ahror bilan do‘stona munosabatlar o‘rnatadi, ma’lum davrlarda u Husayn Boyqaroning saroyida faoliyat yuritadi. Bu davrlarda fors va arab tilidagi ijod namunalarida masnaviy, pand-nasihat va rivoyatlar o‘rin olgan bo‘lsa, uning “Nafahot al-uns min hazarot al-quds” kitobida XV asrgacha yashab o‘tgan 608 ta so‘fiyning nomi tilga olinadi. Navoiy bu ro‘yxatni turkiy so‘fiylar bilan to‘ldirib, yuqorida ta’kidlaganimizdek, “Nasoyim al-muhabbat”da avliyolar sonini 770 taga yetkazadi. Ayni mana shuning o‘zi ham Navoiy asarini Jomiy asaridan tubdan farqlaydi. “Nasoyimul muhabbat” asari “Nafahot al-uns min hazarot al-quds” asaridan ko‘p jihatdan farqlangani uchun, mustaqil hamda original asar sifatida namoyon bo‘ladi. Xususan, unda Navoiy boshqa asarlardan farqli ravishda 36 hind mashoyixi haqida ham ma’lumotlarni keltiradi. F.Attorning “Tazkira”sidan esa 19 avliyo, 100 dan ortiq turkiy mashoyixlar haqidagi ma’lumotlari bilan, shuningdek, asarda Jomiy ham avliyolar sirasida vasf etilishi asarning yana bir o‘zgachaligini isbotlaydi.

Manbalarga ko‘ra, 1476-yil Alisher Navoiyning Jomiyga irodlat qo‘lini beradi va naqshbandiylikni qabul qiladi. U Jomiy ijodidagi naqshbandiya va vahdat al-vujud ta’limotlari uyg‘unligini kuzatadi va o‘rganadi. Jomiy tasavvufiy-irfoniy asarlari bilan siyosiy-ijtimoiy, amaliy-mazhabiy tus olgan tariqatga falsafiy-irfoniy ruh va ilmiy-nazariy quvvat bag‘ishlashi – naqshbandiy pirning tasavvuf va irfon falsafasi tarixidagi eng buyuk xizmati bilan Navoiy ijodiga katta ta’sir o‘tkazadi. Bu esa Navoiy ijodida endi tassavufning o‘rin olishiga turtki bo‘ladi. Natijada Navoiyda insonning **Iloh** tomon ko‘tarilishi (**uruj**) asosiy g‘oya darajasiga ko‘tariladi va xatto “Xamsa” dostonlari, “Lison at-tayr” ham urujni tasvirlovchi asarlar sirasidan joy oladi. Endi Navoiy ijodida dunyo go‘zalligi ilohiy husn-u jamolning davomi va moddiy ifodasi sifatida qarala boshlaydi. Uning asarlarida sof diniy g‘oyalarni yoxud sof dunyoviy g‘oyalarni

qidirish masalasi o'rin oladi. Navoiy asarlarida endi serqirra va chuqur ma'noli, har bir ifoda yetti qavat parda ichiga yashirib ifoda etish motivi kuchayadi.

Bu o'rinda aytish mumkinki, uning asarlarida endi, til birliklarining funkcionallashuvi, uslubiy xoslanishi, uslubiy imkoniyati, balog'ati mutlaqo boshqacha tusda ifoda etila boshlaydi.

Masalan, **Mahbub** deganda *Xudoni, Payg'ambarni, Pirni* va sevgan kishisini anglash; *soqiy* deganda ham ayni shu to'rt tushunchani e'tiborga olish, **lab** deganda *pirning so'zini, ilohiy fayzni*; **qosh** deganda *ilohiy olam bilan moddiy olam chegarasini*; **bel** deganda *komil inson xayolini*, **ingichka bel** deganda *komil inson xayolining nozikligini*; **ko'z** deganda *komil insonning o'zini nazarda tutish* kabi timsollarni anglamay, so'fiyona she'rni anglash mumkin emasligi ayon bo'ladi.

Navoyining tasavvuf falsafasi nihoyatda keng bo'lib, uning asarlarini so'fiylar o'z maqomida, oddiy kitobxonlar o'zicha anglaydi. Uning mazkur asarida Naqshbandiya sulukining asosiy tamoyillari va yo'llari haqidagi mulohaza va xulosalari qit'a, g'azal singari kichik janrlarda ochiq bayon etilganini ko'rish mumkin. U har bir fikrini dostonlar tarkibida muayyan g'oyaviy niyat bilan bog'liq holda, badiiy kontekst doirasida zuhur etadi. Asarlarida tasavvuf, xususan, naqshbandiya tariqatiga o'z munosabatini ochiq e'tirof etadi. Yana shunisi muhimki, uning dunyoqarashiga katta ta'sir ko'rsatgan ayrim ijtimoiy oqim va uyushmalarga munosabati mutafakkir tomonidan asarda mahorat bilan to'qilgan parda ortiga olinadi. Navoiyning komil inson konsepsiyasi shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatgan futuvvat (javonmardlik)ga munosabati futuvvatning Kichik Osiyo hududidagi o'ziga xos tarmog'i bo'lmish hamda Xuroson va Movarounnahrda "javonmard" deb atalgan, "axiylik" harakati namoyandasining yorqin obrazini yaratishga turtki bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Shoirning o'z tili bilan aytganda: **Muruvvat** – *barcha bermakdur, emak yo'q*, **Futuvvat** – *barcha qilmakdur, demak yo'q*¹.

Shoir asarlarida "**futuvvat**", "**javonmard**" atamalari komil insonlarga xos ijobiy xususiyat sifatida ko'p zikr etiladi.

Alisher Navoiy "Nasoyimul muhabbat" va boshqa ko'plab tasavvufiy asari orqali naqshbandiya sulukiga sodiq qolgani holda, boshqa tariqatlarga ham bag'rikenglik ko'rsatadi, turli tariqatlarga mansub ma'rifatli shaxslarga ehtirom bilan qaraydi. Naqshbandiya talablarida **zikri jahr, samo'** va **xilvat** bo'lmasligini Navoiyning o'zi ham ta'kidlab o'tsa-da, Boburning ma'lumotiga qaraganda, "Alisherbek qoshida (Kamoliddin Husayn Gozurgohiy kabi) mutasavviflar yig'ilib, vujud (jahr) va samo' qilurlar ekanur"².

Har qanday masalada fikr xilma-xilligini e'tirof qilish, turli mazhab va tariqatlarga hurmat bilan xolisona munosabatda bo'lish, o'ta nozik o'rinlarda o'z fikrini bilvosita – pardali ifodalash va eng muhimi, barcha masalalarda adolat hissining barqarorligi Navoiy dahosi uchun xarakterli xususiyatlardan sanaladi. Alisher Navoiy naqshbandiya tariqatiga alohida e'tibor bilan qaraydi, tariqatning ko'rsatmalariga rioya qiladi va naqshbandiy pirlar bilan yaqin munosabatda bo'ladi. XV asrda Movarounnahrda eng katta mulk egasi, naqshbandiy sulukining saromadi Xoja Ahrori Valiy bo'lsa, Xurosonda xuddi shunday odam Alisher Navoiy edi. Sababi Navoiy mulk va mansabga mehr qo'ymaydi, dilni ular xayolidan mutlaqo holi qilib, Alloh muhabbati makoniga, Mahbub jilvagohi bo'lgan musaffo ko'zguga aylantiradi. Navoiy ijodida **zohidlik**:

¹ Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 17-жилд: Насойим-ул муҳаббат. -Тошкент: Фан, 2001. -177 б.

² Бу ҳақда қаранг. Нурмонов А. Танланган асарлар. 2-жилд. -Тошкент: Академнашр, 2012. – 215 б.

“Oltun, kumushga hirs man’ikim, tutmog’i Ilikni qora qilur va muhabbati ko’ngulni. Ko’p oltun, kumush sari qo’l so’nmag’il, Ki tutsang, kafingni qaro zang etar. Ko’ngulda dog’i maylini asrama, Ki ko’nglungni dog’i hamul rang etar”³.

Alisher Navoiy ijodining boshlanish davrida Movarounnahr va Xurosonda naqshbandiya ta’limoti keng yoyilib, uning ta’siri yozma adabiyotda ham ko’rina boshladi. Amir Sayyid Qosimiy masnaviylari, “Majolis”ning ikkinchi majlisida keltirilgan ma’lumotlar Navoiyning yoshlik davrida nafaqat Movarounnahr, balki Hirot muhitiga mansub ijod ahli orasida ham mazkur tariqatga mansub shoirlar borligidan dalolat beradi. Alisher Navoiyning naqshbandiylik sulukiga rasman kirishi vaqti Jomiya qo’l berishi (1476-77 y.) bilan belgilansa-da, aslida Navoiy e’tiqodidagi uzoq tadrijiy rivojlanishning rasmiy natijasi mana shu hodisa bilan belgilanadi. Navoiy “ota masobasida” bo’lgan, “tasavvufda tab’i xo’b” Sayid Hasan Ardasherni pir va ustoz sifatida e’tirof etadi va uning xonadonida bo’lib turadigan oriflar majlisining muntazam ishtirok etadi. Shu tariqa Navoiyning naqshbandiya tariqatiga amaliy tavajjuhi juda erta boshlanadi. Alisher Navoiyning nafaqat “Nasoyimul muhabbat”, shuningdek, 75 yoshlik va yigitlik davriga mansub she’rlari tarkibida uchraydigan ayrim bayt va g’azallar nafaqat yosh ijodkor she’riyatining tasavvufiy mohiyati, balki ularning ko’p masalalar (xilvatni inkor qilish, majoz va haqiqat, himmat, faqr-u fano)da naqshbandiya ta’limotiga muvofiq ekanidan dalolat beradi.

Endi Navoiyning “Nasoyimul muhabbat asarining so’z va jumalarning funkcionallashuviga e’tibor qaratgan holda, stilistik vositalardan sanalagan parsellyatsiya asosida tahlilga tortsak. Bugungi kun tilshunosligi shiddat bilan rivojlanib bormoqda. Natijada tilshunoslikning qator yangi-yangi sohaları yuzaga keldiki, ular orasida matn tilshunosligi va unda matn muammosi masalasi alohida o’rin tutadi. Matn tilshunosligining yuzaga kelishi nafaqat sintaksisda tub burilish bo’ldi, balki lingvopoetikaning shakllanishiga ham ijobiy ta’sir ko’rsatdi. Natijada matnni o’rganish borasida sintaksis va lingvopoetika o’z tadqiqot obyektini chegaralab oldi. Lingvopoetika o’z obyektiga badiiy matnlarni qamragan holda muallif tomonidan umumxalq tiliga bo’lgan munosabat, til birliklarini matn tarkibida funkcionallashuvi, muallifning umumxalq tiliga bo’lgan munosabati, til birliklarini lingvopoetik aktuallashtirish imkoniyati, tom ma’nodagi, muallifning til uslubidagi individualligini o’rganish bilan shug’ullanadi. Bu o’rindagi parsellyatsiya ayni mana shunday, ya’ni yozuvchining an’anaviy sintaktik birlikdan, farqli, stilistik imkoniyati asosida yuzaga keluvchi obyekt sifatida ko’zga tashlanadi. Mana shu nuqtayi nazardan, quyida asosiy e’tiborni Alisher Navoiyning “Nasoyimul muhabbat” asarida parsellyatli birliklarning qo’llanilishini aniqlashga qaratmoqchimiz.

Matn tarkibida shunday sintaktik konstruksiyalar uchraydiki, ular yaxlit bir sintaktik konstruksiyaning ikki mustaqil kommunikativ birlikka aylanishidan hosil bo’lgan. Ularning birida uslubiy bo’yoqdorlikning bo’rtib turishi, intonatsion mustaqillika ega bo’lishi bilan boshqalaridan ajralib turadi. Bu ekspressiv sintaksisda parsellyat nomi bilan yuritiladi. Demak, parsellyatlar asosiy gapdan uzilgan bo’lib, mustaqil ifoda qiymatiga ega bo’ladi va matn tarkibida emotsionallikni ta’minlashga xizmat qiluvchi sintaktik shakllarga aylanadi. Bunday konstruksiyalarni shunchaki sintaktik tahlil etish kamlik qiladi, ular o’z ichiga olgan mazmuni, undan ko’zlangan maqsadni to’la ochib bera olmaydi.

³ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 17-жилд: Насойим-ул мухаббат. -Тошкент: Фан, 2001. -177 б.

O'zbek tilshunosligida parsellyativ konstruksiyalar hozirgi o'zbek tili misolida o'rganilgan,⁴ lekin parsellyativ konstruksiyalarning tarixiy shakli, xususan, yozma manbalar tilida ularning qo'llanishi, lingvistik tabiati va mohiyati masalasi hamon ochiq qolmoqda. Biz bu boradagi qarashlarimizni Alisher Navoiyning "Nasoyimul muhabbat" asari misolida ko'rib chiqmoqchimiz.

"Parsellyatsiya gapning shunday bo'linishiki, unda ifodaning mazmuni bitta emas, balki ikki va undan ortiq intonatsion-ma'noviy nutqiy birliklarda anglashiladi. Bunday birliklar biri ikkinchisidan so'ng ketma-ket keladi".⁵ Bu turdagi gaplar bir sintaktik struktura ichida yuz bersa-da, ularni ikki guruhga ajratib o'rganish an'anaga kirgan: asosiy gap bo'laklari va parsellyat. Masalan: *Ul shayx Abu Abdulloh Xafifni ko'rub erdi, Sherozda* (404-b.). Gapdagi asosiy bo'laklari *Ul shayx Abu Abdulloh Xafifni ko'rub erdi* bo'lsa, *Sherozda* parsellyatdir.

Ta'kidlanganidek, bu turdagi gaplarda gap bo'laklarini muayyan maqsad bilan kommunikativ qayta bo'laklash natijasida hosil qilingan yangi mustaqil rematik markaz yuzaga keladi. Aktual bo'linish nuqtayi nazaridan qaralsa, parsellyat qo'shimcha axborot tashish vazifasini bajaradi va u rema deb yuritiladi.⁶ Yuqoridagi misolda *Ul shayx Abu Abdulloh Xafifni ko'rub erdi* tema, *Sherozda* hol gap bo'lagi esa axborot tashish vazifasini bajargan.

Parsellyatlar dinamik xarakterga ega bo'lib, semantik funksiyasi va shunga muvofiq o'ziga xos intonatsiyasi bilan ajralib turuvchi konstruksiya sanaladi va u gapning sintaktik tarkibi ham sintaktik, ham mazmunan murakkablashadi. Shuning uchun parsellyatlarga kommunikativ ekspressivlikni yuzaga chiqaruvchi uslubiy vosita sifatida⁷ qaraladi va sintaktik jihatdan turlicha shakllangan sodda gap yoki qo'shma gap tarkibida qo'llanadi. Sintaktik struktura bilan kommunikativ (ekspressiv) struktura o'rtasida muayyan nomutanosiblik yuzaga chiqadi.⁸ Bunday konstruksiyalarda ham birinchi qism – sintaktik konstruksiyalar ikkinchi qism – kommunikativ (konstruksiya) strukturaga nisbatan tema bo'lib keladi. Masalan:

Sodda gap tarkibida: *Bir kun ul, o'g'lon otasig'a aytg'ondur bu so'zni* (403-b.).

Qo'shma gap tarkibida: *Ko'rdumki, bir za'if qari suvg'a kirdi, o'tgali* (315-b.).

O'zaro tenglik asosida bog'langan murakkab qo'shma gap tarkibida: ... *Zunnun Molik Anasning shogirdidir va oning mazhabidur va "Muvatto"ni andin eshitib erdi va fiqh o'qub erdi va aning piri Shayx Isrofil erdi, Mag'ribda*. Ostiga chizilgan parsellyatsiyaga uchragan gap bo'laklari muallif (so'zlovchi) tinglovchiga ma'lum bir xabarni etkazish jarayonida o'sha xabar ichidagi eng muhim bo'lgan qismni alohida ta'kidlab, o'z kommunikativ maqsadiga erishishga xizmat qilgan.

Ma'lumki, matn tarkibidagi konstruksiyalar va ularning tarkibiga kirgan sintaktik shakllarning o'zaro munosabatini belgilashda tinish belgilarining o'rni va roli nihoyatda muhim. Bugungi kunda kommunikativ bo'laklangan parsellyatlarni ajratib ifodalash, ohangdorligi jihatidan

⁴Хайдаров Ш. Бадий матнда парцеллятив конструкцияларнинг қўлланилиши. Филол.ф.номз....дисс. –Тошкент, 2011; Тошалиев И. Ҳозирги ўзбек тили. Синтаксис. Синтактик ва синтагматик қайта бўлиниш. Парцелляция. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Zarqalam, 2004. –85-130 б.

⁵Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2001. – 80 б.

⁶Добрычева А.А. Парцелляция в прозе С. Довлатова: от предложения к тексту. Диссер. на соискание ученой степени к.ф.н. –Владивосток. 2012. -34 стр.

⁷Добрычева А.А. Парцелляция в прозе С. Довлатова: от предложения к тексту. Диссер. на соискание ученой степени к.ф.н. –Владивосток. 2012. -24 стр.

⁸Хайдаров Ш. Бадий матнда парцеллятив конструкцияларнинг қўлланилиши. Филол.ф.номз....дисс. –Тошкент, 2011.

yaxlitligini ta'minlashda asosiy e'tibor, shubhasiz, tinish belgilariga qaratiladi (matn va kitobxon orasidagi muloqat emosional-ekspressivlik ham asosan tinish belgilari bilan ifodalanadi). Ular asosiy gap bo'laklaridan nuqta, ko'p nuqta, so'roq, undov belgilari ba'zan tire bilan ajratilishi aytiladi⁹, ayrim tilshunoslar parsellyatni asosiy sintaktik shakllardan ajratib turuvchi vosita tinish belgilari emas, balki ohang asosiy o'rinda turishi, shunga nisbatan badiiy matnda tinish belgisi qo'yilishi,¹⁰ parselyativ konstruksiya mavjud bo'lgan matn bo'linuvchan ohang – maxsus ritmgga ega bo'lishi, parselyasiyaga uchramagan konstruksiyalarga qaraganda ajralib turishini ta'kidlashadi.¹¹ Shu nuqtayi nazardan yondashadigan bo'lsak, matnda tinish belgilari yordamchi vosita. Ularning bo'lmasligi ham mumkin. Bu fikrimizni tarixiy manbalar tili ham tasdiqlaydi (Keyingi misollarni kitobdagi asli bo'yicha havola qilamiz).

Tinish belgilari va bosh harflarga asoslanmagan arab grafikasida bitilgan matnlarda gaplarning boshlanishi, tugashi, ularning o'rtasidagi turli sintaktik va semantik munosabatlarni ifodalash, ularning chegarasini belgilash grammatik shakllarga (bog'lovchilar, zamon, shaxs-son, mayl qo'shimchalari) asosiy e'tibor qaratilgan va turli sintaktik konstruksiyalar bir-biridan farqlangan, shu jumladan, parsellyatlar ham. Shuningdek, tarixiy badiiy matnlarda parsellyatlarning sintaktik-semantik xususiyatlarini belgilashda ularning jumladagi o'rni ham muhim sanaladi. Ya'ni parsellyat har doim kesimlik shakliga ega bo'lgan sintaktik shakllardan keyin kelib, ajratiluvchi ohangga ega bo'ladi.

Ta'kidlash o'rinliki, "Nasoyimul muhabbat" asarining amaldagi (kirill) yozuvga o'girilgan akadernashrida asosiy gap va parsellyat orasida asosan, vergul qo'yilgan. Masalan: *Shayx ul-islom debdurki, Shayx Abu Buxorog'a bordi, ani ko'rgali* (297). Bir o'rindagina nuqta qo'llangan. Masalan: *O'tar chog'da dedi: Ilohi, xalqni sanga dalolat qildim jahd bila va o'zumga qila olgancha, jaf qildim. Saning uchun* (100).

Ehtimol, bu matnshunosning matnga munosabati va o'rganilayotgan matnga doir qarashi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Ko'p o'rinlarda matnning originali (qo'lyozmaga)ga muvofiq tinish belgilari, parsellyatni ajratuvchi vositalar qo'yilmagan. Masalan: *Anga azim chohe bor ermish Hirotda. Necha haj qildi tavakkul bila* (28).

Xulosa

Alisher Navoiy mazkur asarda dialogik nutqlardan keng foydalangan va ularning tarkibida parsellyatlarni unumli qo'llagan. Bu usul bayon qilinayotgan voqea-hodisalarning jonli tarzda kechishi, kitobxonda suhbatdoshlarning jonli ishtirokchi ekanligi haqidagi tasavvurni uyg'otadi. Bu o'z o'rnida badiiy matnning estetik ta'sirchanligi uchun juda ham muhimdir. Dialoglardagi sintaktik konstruksiyalar, tabiiyki, muallifning turli poetik, stilistik niyatlarini ifodalash, mantiqiy ta'kidlash, ekspressiyani kuchaytirishga xizmat qilgan.

References:

1. Адабиёт назарияси. Икки томлик. I том. – Т.: Фан, 1978. – Б. 416.
2. Адабиёт назарияси. Икки томлик. II том. – Т.: Фан, 1978. – Б. 416.

⁹Хайдаров Ш. Бадий матнда парцеллятив конструкцияларнинг қўлланилиши. Филол.ф.номз....дисс. –Тошкент, 2011. -27-28 б.

¹⁰Максимов Л. Ю. Присоединение, парцелляция и текст [Текст] / Л. Ю. Максимов // Русский язык в школе. – 1996. – № 4. –81 с.

¹¹ Иванчикова Е. А. Язык художественной литературы: Синтаксическая изобразительность [Текст] / Е. А. Иванчикова. – Красноярск : КГПУ, 1992. – 279 с.

3. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. -Тошкент: Фан, 1987-2003.
4. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 11-жилд: Садди Искандарий. -Тошкент: Фан, 1993.
5. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 14-жилд: Муншаот. - Тошкент: Фан, 1998.
6. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 15-жилд. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер. -Тошкент: Фан, 1999. -Б.527.
7. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 17-жилд: Abdunabiev S. B. THE LEXICOLOGICAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF THE WORDS ENTERED INTO UZBEK FROM ARABIC //INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES". – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 68-70.
8. Abdunabiev S., Nurullayev M. KO'P TILLI TA'LIM MUASSASASIDA NASRIY ASARLARNI O'QITISHDA O'QITUVCHINING O'RNI //International Conference of Education, Research and Innovation. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 31-37.
9. Botirovich, A. S. (2022). "TARJIMASHUNOSLIKDA USLUB MUAMMOSINING O'RGANILGANLIGI." Ta'lim fidoyilari **18**(5): 359-362.